

TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN INVESTITSION LOYIHALARNI MOLİYALASHTIRISHNI SAMARALI TASHKIL ETISH.

Abdurazakova Nasiba Sultanovna

“Bank va moliya” kafedrası katta o'qituvchisi

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti

Toshkent shahar Chilonzor tumani Gavxar ko'chasi 1-uy

(Abdurazakova Nasiba Saulonovna)

abdurazakova.nasibahon1979@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14901031>

Annotatsiya: Ushbu maqolada investitsion loyihalarni moliyalashtirish bo'yicha xorij tajribasi, O'zbekiston tijorat banklari xalqaro moliya institutlarining mablag'larini jalb qilish va faol joylashtirish bo'yicha keng ko'lamli amaliy tavsiyalar ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: investitsion loyiha, xalqaro moliya tashkilotlari, banklarning kredit portfeli, moliyaviy risklar, moliyalashtirish, samaradorlik.

Abstract: This article shows foreign experience in financing investment projects, commercial banks of Uzbekistan and a wide range of practical recommendations for attracting and actively deploying funds from international financial institutions.

Keywords: investment project, international financial organizations, banks' loan portfolio, financial risks, financing, efficiency

Kirish

Hozirgi kunda mamlakatimizda iqtisodiyot tarmoqlarini jadal rivojlantirishni ta'minlashga qaratilgan investitsiya loyihalarini samarali va o'z vaqtida amalga oshirish maqsadida xalqaro moliya institutlari va rivojlangan mamlakatlar mablag'larini faol jalb etish bo'yicha izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Investitsion loyihalarni moliyalashtirish bo'yicha xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, loyihani muvaffaqiyatli moliyalashtirish nafaqat kredit beruvchi bank uchun, balki loyiha tashabbuskorining o'ziga ham yaxshi foyda keltiradi. Loyiha tashabbuskori investitsiya loyihasini amalga oshirish orqali mamlakatimiz iqtisodiy yuksalishiga, yangi ish o'rinlari yaratilishiga, eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish va xalqaro bozorga chiqishiga hissa qo'shmoqda. Xalqaro moliya institutlarining mablag'larini jalb qilishda banklar o'rtasida global raqobat kuchayishi sharoitida ular korrespondentlik munosabatlarining rivojlanish darajasini, kreditlash sohasidagi faoliyatni, shuningdek, banklarning mijozlarga yo'naltirilganligini belgilaydi. Aynan xalqaro moliya institutlari mablag'larini faol jalb etish jahon moliya bozorida yuqori raqobatbardoshlikni ta'minlaydi. Shu bilan birga, bank sektoridagi mavjud vaziyatni tahlil qilish bank sektorini iqtisodiy o'zgarishlar va jamiyat ehtiyojlariga muvofiq rivojlantirishga to'sqinlik qiluvchi bir qator tizimli muammolar mavjudligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, bank sektoridagi mavjud vaziyatni tahlil qilish bank sektorini iqtisodiy o'zgarishlar va jamiyat ehtiyojlariga muvofiq rivojlantirishga to'sqinlik qiluvchi bir qator tizimli muammolar mavjudligini ko'rsatadi. Xalqaro moliya institutlari banklarga o'z faoliyatini kengaytirish va xalqaro miqyosda biznes yuritishda yordam beradi. Ular mablag'larni jalb qilish va banklarning kredit faoliyatini rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi, shuning uchun banklar yangi mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqadi va taklif qiladi. Bularning barchasi tijorat banklari o'rtasidagi raqobatni ham oshiradi. Banklar mahalliy va xorijiy banklarning raqobatiga duch kelishadi, bu esa ularni mijozlarni jalb qilish va saqlab qolish uchun yangi innovatsion yechimlarni ishlab chiqish va joriy etishga undaydi. Bugungi kunda globallashtirish jarayonlari shunday nisbatlarga ega bo'ldiki, milliy va xalqaro moliya tizimi o'rtasidagi aniq chegaralarni belgilash juda qiyin. Turli mulkchilik shaklidagi xo'jalik yurituvchi subyektlar eksport-import operatsiyalarida, xalqaro to'lovlarda va boshqa moliyaviy-iqtisodiy munosabatlarda faol ishtirok etadilar. Xususan, O'zbekiston tijorat banklari xalqaro moliya institutlarining mablag'larini jalb qilish va faol joylashtirish bo'yicha operatsiyalarni faol amalga oshirishi talab etiladi. Bugungi kunda banklararo raqobat kuchayib borayotgan sharoitda tijorat banklarining investitsion kreditlash va loyihalarni moliyalashtirish bo'yicha operatsiyalari katta ahamiyatga ega. Ma'lumki, bu operatsiyalar banklar uchun asosiy daromad manbai bo'lib, bank ishini rivojlantirishdagi strategiyalarning ahamiyati kundan kunga ortib borayotganligi hech kimga sir emas. Bir qator xorijiy va mahalliy iqtisodchilar tomonidan investitsiyalarni kreditlash va

loyihalarni moliyalashtirish amaliyotini tashkil etish va takomillashtirish yuzasidan ilmiy izlanishlar olib borildi. Va olib borilgan izlanishlar shuni ko'rsatdiki, bank tizimini isloh qilish strategiyasi doirasida asosiy yo'nalishlar belgilab olinishi hamda ulardan biri bank tizimi samaradorligini oshirish hisoblanadi.

Moliya bozorida teng raqobat sharoitlarini yaratish faqat bozor asosida kreditlash, banklarning davlat resurslariga qaramligini kamaytirish, bank xizmatlarini modernizatsiya qilish, samarali bank infratuzilma faoliyatini tashkil etish va avtomatlashtirish, shuningdek, banklarning asosiy bo'lmagan funksiyalarini bosqichma-bosqich bekor qilish. Kredit portfelining sifati investitsiya loyihalarini moliyalashtirish hajmining o'rtacha o'sishini ta'minlashga bog'liq. Yodda tutganimizdek, bank aktivlarining asosiy qismini kreditlar tashkil etadi, shuning uchun kreditlash funktsiyasi har qanday riskni boshqarishda hal qiluvchi ahamiyatli rol o'ynaydi.

Xulosa

Moliyalashtirishni rivojlantirish uchun juda samarali vosita investitsiya loyihalari sindikatlashtirilgan kreditlash mexanizmi va loyihani moliyalashtirish hisoblanadi. Uning ahamiyati shundan iboratki, katta miqdordagi kreditlar to'planadi va bunda bir nechta banklar ishtirok etadilar. Bunday yirik loyihalarda xavflarni to'g'ri baholashni, mijozning moliyaviy holatini tahlil qilishni, loyiha tashabbuskorining o'z mablag'lari loyiha qiymatining kamida 30% majburiy ishtirokini ta'minlab berishi kerak bo'ladi. Investitsion loyihalarni moliyalashtirishni samarali tashkil etish va bir qator xarakterli muammolarni hal qilish uchun qulay investitsion muhiti yaratilishi, optimal tashkiliy investitsiya tizimini yaratish va joriy etish zarur. Bundan tashqari, kredit mablag'larini o'z vaqtida qaytarishni ta'minlashi kerak, banklar esa kredit faoliyatini qayta ko'rib chiqishlari shart bo'ladi. Respublika banklariga xorijiy tajribani qo'llash orqali investitsiya loyihalari moliyalashtirish tizimini yanada takomillashtirish maqsadga muvofiqdir. Bundan tashqari,

- O'zbekistonda investitsiya risklarini aniqlashda xorijiy tajribani qo'llash va aniqlangan risklarni minimallashtirish yechimlarini izlash kerak bo'ladi;

-investitsiya loyihasi samaradorligining pasayishiga ta'sir qiluvchi barcha mumkin omillarni aniqlash;

- agar loyiha tashabbuskori tomonidan biznes-reja va texnik-iqtisodiy asoslash ko'rsatkichlariga rioya qilmaslik holatlari aniqlangan bo'lsa, investitsiya loyihasining keyingi moliyalashtirishning maqsadga muvofiqligini tahlil qilish;

-yirik turdagi korxonalar uchun yangi bank mahsulotlari va xizmatlarini ishlab chiqish;

-moliyalashtirishni ochishdan oldin ekologik va ijtimoiy xavflarni bo'yicha baholashni o'tkazish kerak bo'ladi hamda xavflar aniqlanganda ularni bartaraf etish yoki minimallashtirish bo'yicha tuzatish choralari rejasini ishlab chiqish lozim;

-qarz oluvchining moliyaviy holatini dastlabki baholash uchun javobgar bo'lgan bankning ayrim biznes jarayonlarini maksimal darajada avtomatlashtirish;

-moliyalashtirish tizimini rivojlantirish.

Yuqorida aytilganlardan kelib chiqqan holda shuni ta'kidlash kerakki, yirik korxonalarining investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish banklar tafsilotlaridagi muhim omillardan biri bo'lib, uning barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi..

Adabiyotlar/ Reference

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 21 iyundagi "Xalqaro moliya institutlari va donor mamlakatlar ishtirokidagi investitsiya loyihalarini boshqarish mexanizmini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3796- sonli qarori.

2.Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. // uza.uz. 16.01.2017

3.Миркин Я. М. Рынок ценных бумаг: учеб. пособие. М., 2002. –с. 56-57.

4.Шарп У. и др. Инвестиции. Пер. с англ. – М.ИНФРА-М, 2001.– С. 9-10

5.G'ozibekov. D.G'. Investitsiyalarni moliyalashtirish masalalari. T.: "Moliya" nashriyoti, 2003 yil.

6. Беренц В., Хавранек П.,. Руководство по оценке эффективности инвестиций, пер.с англ. А.П. Белых, М.: - Инфра-М, 1995. – С. 60-80.
7. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Справочное пособие. – М.: Высшая школа .2001. - 875 с.
8. Mamatov B.S., Xujamqulov D.Yu., Nurbekov O.Sh. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish. Darslik. – T.: Iqtisod-moliya, 2014.
9. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining rasmiy veb-sayti (www.stat.uz).